

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

VOLUME I, ISSUE 10

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

IMFAKTOR

OCTOBER | 2023

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 10-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 10 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-10>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек Ғ.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергандовна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайбергандов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 2022 йил 22 декабрь кунини **№ 054834**-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 8.2** “**импакт-фактор**” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади**.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

MURADOVA Feruza Abdurazak qizi

*Abdulla Avloniy nomidagi pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy-tadqiqot instituti
1-bosqich tayanch doktoranti*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10024987>

МАКТАБГАЧА ВА МАКТАБ ТА'ЛИМИ СИФАТИНИ ТАКОМИЛЛАСHTIRISHDA “LESSON-STUDY” METODIKASINI O'RNI

ANNOTATSIYA

Lesson Study – bu o'quv jarayonidagi bilimlarni takomillashtirishga qaratilgan darsdagi tadqiqotning maxsus shaklini tavsiflovchi pedagogik yondashuvdir. Shu maqsadda “LESSON-STUDY” metodikasi orqali ta'lim tizimini yanada rivojlantirish zarur deb hisoblaymiz. Lesson Study ham tajribali, ham yangi boshlanuvchi o'qituvchilarni yaxshilashga yordam beradi. Chunki birgalikda rejalashtirish, birgalikda kuzatish, birgalikda tahlil qilish natijasida o'qituvchilarda ham ta'limga “birgalikda qarash” shakllanadi.

Kalit so'zlar: LESSON-STUDY, maqsad, yondashuv, G'arb, tadqiqot, o'qituvchi, o'quvchi, dars jarayoni, model.

РОЛЬ МЕТОДИКИ «УРОК-ИЗУЧЕНИЕ» В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ

Lesson Study – педагогический подход, описывающий особую форму исследования на уроке, направленную на совершенствование знаний в образовательном процессе. Для этого мы считаем, что необходимо дальнейшее развитие системы образования по методике «УРОК-ИЗУЧЕНИЕ». Lesson Study помогает совершенствоваться как опытным, так и начинающим учителям. Потому что в результате совместного планирования, совместного наблюдения, совместного анализа у учителей формируется «совместный взгляд» на образование.

Ключевые слова: УРОК-ИЗУЧЕНИЕ, цель, подход, Запад, исследование, учитель, ученик, процесс урока, модель.

ROLE OF "LESSON-STUDY" METHODOLOGY IN IMPROVING THE QUALITY OF PRESCHOOL AND SCHOOL EDUCATION

ANNOTATION

Lesson Study is a pedagogical approach that describes a special form of research in the lesson aimed at improving knowledge in the educational process. For this purpose, we believe that it is necessary to further develop the education system through the "LESSON-STUDY" methodology. Lesson Study helps both experienced and novice teachers improve. Because as a result of joint planning, joint observation, joint analysis, a "joint view" of education is formed among teachers.

Keywords: LESSON-STUDY, goal, approach, West, research, teacher, student, lesson process, model.

Lesson Study - bu o'quv amaliyoti sohasidagi bilimlarni takomillashtirishga qaratilgan darsdagi harakatdagi tadqiqotning maxsus shaklini tavsiflovchi pedagogik yondashuvdir. Yondashuv 19-asrning 70-yillarida Yaponiyada paydo bo'lgan bo'lib, G'arbda qo'llanilgan "Harakatdagi tadqiqot" yondashuvidan qariyb 70 yil avval paydo bo'lgan.

Lesson Study o'qituvchilar guruhlarini hamkorlikda rejalashtirish, o'qitish, kuzatish, o'rganish va o'qitishni tahlil qilish va ularning natijalarini hujjatlashtirishni o'z ichiga oladi. Lesson Study tsikli davomida o'qituvchilar pedagogik yondashuvlarni yangilashlari yoki takomillashtirishlari mumkin, keyin ular ochiq Lesson Study o'tkazish yoki ularning ishlarini tavsiflovchi hujjatni nashr etish orqali hamkasblariga o'tkaziladi. G'arbda Lesson Study amerikalik tadqiqotchilar tomonidan yapon o'qituvchilari umuman pedagogika sohasida ham, o'qitiladigan fan bo'yicha ham chuqur bilimga ega ekanligi tasdiqlanganidan keyin faqat joriy asrda mashhur bo'ldi. o'xshash guruhlarga nisbatan yapon talabalarining ta'lim yutuqlari darajasi AQSh talabalari (Stigler va Hiebert, 1999; TIMSS., 1999).

Hozirgi vaqtda Sharqiy Osiyoda Lesson Study Yaponiyadan tashqari Singapur, Gonkong va Xitoyda qo'llaniladi. Ushbu yondashuv G'arb mamlakatlarida, jumladan AQSh, Buyuk Britaniya, Shvetsiya va Kanadada ham qo'llaniladi. Lesson Study boshlang'ich va o'rta maktablarda o'qitish usullarini takomillashtirish va o'quvchilarning asosiy fanlar bo'yicha bilimlarini yaxshilash, ta'limni baholash (ADL) kabi kontseptual pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqishda muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. Lesson Study sikli davomida guruhlarda (yoki juftlikda) ishlaydigan o'qituvchilar:

- har kuni to'playdigan davriy baholash materiallaridan o'rganish va o'quvchilar rivojlanishining ustuvor yo'nalishlarini kelishish uchun foydalanadilar;
- belgilangan maqsadlarga javob beradigan, yanada rivojlantiriladigan yoki takomillashtiriladigan o'qitish uslubini birgalikda belgilab oling;
- har biri sinfdagi ma'lum bir o'quvchilar guruhining vakili bo'lgan uchta "o'quvchi" ni aniqlang, masalan: umumiy o'quvchilar sonida yuqori, o'rtacha yoki o'rtachadan past;
- Lesson Study metodologiyasi natijalarini uchta o'rganilayotgan talabalarni kuzatish natijalari kontekstida sinchiklab o'rganadigan Lesson Studyni birgalikda rejalashtirish;
- o'rganilayotgan talabalarni o'rganish va rivojlantirishga e'tibor qaratgan holda Lesson Study o'tkazish va ularni birgalikda kuzatish. Ushbu protseduralarni bir necha darslar davomida takrorlash va yaxshilash mumkin. Har bir Lesson Study uchun kuzatish talab etilmaydi [1, B.13];
- Lesson Study haqidagi fikrlarini tushunish uchun talabalar bilan suhbat;
- Lesson Study mavzusini muhokama qilish;
- o'rganilayotgan o'quvchilarning qo'llanilgan metodga munosabatini, erishgan yutuqlarini, ko'rsatayotgan ta'lim natijalarini yoki ular boshdan kechirgan o'rganishdagi qiyinchiliklarni, shuningdek, o'qitish yoki o'qitish usullarini ishlab chiqishda olingan tajribalarni tahlil qilish uchun. kelajak;

Lesson Study yondashuvidan foydalanish natijalarini taqdimot, namoyish yoki murabbiylik orqali keng hamkasblar auditoriyasiga rasman taqdim etish. Ushbu bosqichlarning har biri bo'yicha batafsil tavsiyalar ushbu nashrning tegishli bo'limlarida keltirilgan va mualliflarning Angliya va xorijdagi maktab va kollejlarda Lesson Study yondashuvining ishlashi haqidagi bilimlariga asoslanadi.

Oxirgi ikki bo'limda maktab rahbarlari qanday qilishlari mumkinligi haqida g'oyalar mavjud:

a. Lesson Study uchun vaqtni rejalashtirish va ushbu yondashuvni maktab dasturlariga joriy etish;

b. Lesson Study asosida kasbiy ta'limni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish uchun yetakchi o'qituvchilardan foydalaning va Lesson Study modelidan maktabda murabbiylik platformasi sifatida foydalaning.

Lesson Study maqsadi nima?

Lesson Study yondashuvi samaralidir, chunki u o'qituvchilarga yordam beradi:

- bolalarning o'rganishi odatda mumkin bo'lgandan ko'ra ko'p jihatdan va tafsilotlarda aniqroq isbotlanganligini ko'rish;

- o'qituvchining fikricha, bolalarni o'qitish jarayonida sodir bo'lishi kerak bo'lgan narsalar va haqiqatda sodir bo'layotgan narsalar o'rtasidagi farqni ko'rish;

- natijada o'quvchilarning ehtiyojlarini to'g'ri qondirish uchun o'rganishni qanday rejalashtirish kerakligini tushunish;

- Lesson Study yondashuvini o'qituvchilarning professional hamjamiyatida amalga oshirish, uning asosiy maqsadi o'quvchilarga guruh a'zolarini o'rganish va professional tarzda tayyorlashga yordam berishdir.

- O'qituvchilik amaliyotida Lesson Study imkoniyatlaridan foydalaning.

Lesson Study yondashuvi: mohiyati, qanday ishlaydi va undan kim foydalanadi.

Muvaffaqiyatli o'qituvchilar, aksariyat hollarda, sinfda sodir bo'layotgan voqealarning muhim qismiga, ehtimol, ko'p qismiga e'tibor bermaydilar. Bu kamchilik emas! Bu ularning muvaffaqiyatli o'qituvchi bo'lishiga yordam bergan jarayonlarning natijasidir. Keling, batafsilroq to'xtalib o'tamiz.

Sinf xonalari - bu mutaxassislar ishlashi kerak bo'lgan murakkab ish sharoitlari: sinfda taxminan bir soat ishlaydigan 30 yoki undan ortiq talabalar juda katta hajmdagi ma'lumotlarning tashuvchisiga aylanadi. Bu ma'lumotlarning o'qituvchiga yetib borish tezligi qanchalik katta bo'lsa, bu darsni yapon tili bilan aytganda, "tezda oqayotgan daryo"ga o'xshatadi [3, B.20]. Tadqiqotchilar o'qituvchilarning ma'lum bir ma'lumot oqimi bilan qanday munosabatda bo'lishlarini va uni etkazib berish tezligini kuzatdilar.

Wragg va boshqalar (1996) o'qituvchilar ishning dastlabki uch yilidagi qiyinchiliklarni yengib, yaxshi o'qituvchi bo'lishlarini aniqladilar, chunki ular har safar o'zlari uchun muammo bo'lgan o'quv vaziyatini boshqarishning yangi usulini topganlarida, ular darhol shu yo'lni o'zgartiradilar. qabul qilinadigan shaklga aylantiriladi, keyinchalik u shunga o'xshash vaziyatlarda intuitiv ravishda ishlatiladi. Bunday hollarda amaliy bilim ularning o'qituvchisi xabardor bo'lganligini tasdiqlamaydi va faqat velosiped haydash haqidagi bilimimizga o'xshash ko'zda tutilgan (yoki yashirin) bilimdir: bilim kerak bo'lganda paydo bo'ladi, lekin uni ifodalash juda qiyin so'zda.

Masalan, amaliy bilimlari eng mayda detallarigacha yozib olinadigan, boshqalarga uzatiladigan va keyin qayta ishlab chiqariladigan jarrohlardan farqli o'laroq, o'qituvchining amaliy bilimlari, qoida tariqasida, o'zida qoladi, chunki u bu bilimlarni amaliyot davomida olgan, lekin ko'pincha shunday qiladi. Buni tushunmayapman. O'qituvchilar o'z sinflarida "yagona mutaxassis" sifatida avtonom ishlashga moyil bo'lganligi sababli, boshqa o'qituvchilar kamdan-kam hollarda hamkasblarining "ko'zda tutilgan" bilimlarini amalda ko'rish imkoniyatiga ega.

O'qituvchining amaliyoti mutaxassis tomonidan nazorat qilinsa, baholash ko'pincha professionallik nuqtai nazaridan emas, balki uning ishining samaradorligini baholash, baholash yoki mulohaza yuritish kontekstida amalga oshiriladi, shuning uchun bunday vaziyatlarda o'qituvchilar tavakkal qilishga moyil bo'ladilar. va ko'proq "xavfsiz" o'qitishni namoyish eting.

Lesson Study ham tajribali, ham yangi boshlanuvchi o'qituvchilarni yaxshilashga yordam beradi. Chunki birgalikda rejalashtirish, birgalikda kuzatish, birgalikda tahlil qilish natijasida o'qituvchilarda ham ta'limga "birgalikda qarash" shakllanadi. Bu holda o'rganish jihatlari nafaqat o'z nuqtai nazarimizdan, balki Lesson Study tayyorlanayotgan hamkasblar ko'zi bilan ham ko'rib chiqiladi, buning natijasida Lesson Studyda kuzatilgan haqiqiy o'rganish o'rganish bilan taqqoslanadi. biz rejalashtirish jarayonida tasavvur qildik. Bu bizni biz odatda ahamiyat bermagan narsalardan xabardor bo'lishga undaydi, chunki ular biz tomondan "tekshirilgan" yoki nazarda tutilgan bilim sifatida saqlanib qolgan.

Lesson Study yondashuvidan foydalanadigan ko'pchilik, o'zlari o'qiyotgan talabalarining o'rganish ehtiyojlari va xatti-harakatlariga urg'u berish va shu tariqa ko'proq o'rganish orqali ular o'z talabalarining har birining individualligini ma'lum darajada ko'proq bilib olishlarini ta'kidlaydilar. Shu sababli, kuchli va zaif o'quvchilar o'rtasidagi "o'rta" sinf uchun dars berishdan farqli o'laroq, Lesson Study o'qituvchilarga o'z tajribasini ikkinchi darajali ma'lumotlar bilan "ortiqcha yuklamaslik" bilan birga, o'z amaliyoti davomida har bir talabaning ehtiyojlarini ko'proq bilish va hisobga olish imkonini beradi. Mening tadqiqotim [4, B.9] shuni ko'rsatadiki, bu murakkab ta'lim ma'lumotlarini mustaqil ravishda to'plashga qodir bo'lgan tajribali o'qituvchiga faqat kerakli narsalarni tanlashda yordam beradigan Lesson Studyning refleksi, rekursiv va hamkorlikdagi amaliyoti natijasi bo'lishi mumkin ikkinchi darajali ahamiyatga ega.

Bu nazorat qilish imkoniyatini, kuzatilgan o'rganish bilan bevosita bog'liq bo'lgan, aks holda foydalanish mumkin bo'lmagan o'rganish ma'lumotlarining ko'rinishini ta'minlaydi. Ishonamanki, Lesson Study yondashuvi o'qituvchilarga ushbu filtrlarni o'chirishni o'rganishga yordam beradi, garchi ularning avvalgi tajribasi ularni yoqish muvaffaqiyatni ta'minlaydi.

Lesson Study o'tkazish.

Lesson Study samarali ishlaydi [5, B.15], agar bu guruh hech bo'lmaganda bo'lsa boshqaruv vakillaridan biri bo'lardi va muhim o'qituvchilar o'qitish tajribasi. Guruh yig'ilishini o'tkazing. Kutilayotgan natijalarni aniqlash va asosiy qoidalarni belgilash guruh a'zolariga "tavakkal qilish" imkonini beradi ikkilanmasdan va o'zingizni his qilmang qattiq nazorat. Davom etayotgan Lesson Study barcha guruh a'zolari teng maqomga ega professional talabalar.

Muayyan maktab yoki sinf/yosh guruhi ehtiyojlariga asoslangan parametrlar to'plamini ishlab chiqing, masalan, guruh mashg'ulotlarida o'qitish uchun muhokamadan foydalanish tamoyillari va hokazo. Darsni rejalashtirish, kuzatish, tahlil qilish uchun umumiy Lesson Study formatlaridan foydalaning (misollar mumkin). foydalanish ushbu nashrda keltirilgan). Birinchi Lesson Study rejalashtirish uchun o'qituvchilarga ajratilgan vaqt (kamida bir soat) bering. Lesson Study davomida ularning vaqtlarini qadrlang va Lesson Studydan keyin darhol yoki qisqa vaqt ichida muhokama qilish imkoniyatiga ega bo'lishlariga ishonch hosil qiling. Jarayonga faol qiziqish bildiring.

Lesson Study yondashuvini qo'llayotgan guruhga o'z natijalarini hamkasblariga taqdim etish uchun maxsus imkoniyatlarni taqdim eting (pedagogik maslahat, murabbiylik va boshqalar). Lesson Study yondashuvini amalga oshirish uchun keyingi guruhlarini tashkil qilish uchun guruh a'zolarini o'rgatuvchi guruh rahbarlari sifatida foydalaning.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Cordingley, P., Bell, M., Rundell, B., Evans, D., & Curtis, A. (2004). *How do collaborative and sustained CPD and sustained but not collaborative CPD affect teaching and learning?* London: EPPICentre, Institute of Education.
2. Department for Children, Schools and Families. (2008). *Improving practice and progression through Lesson Study: a handbook for headteachers, leading teachers and subject leaders.* London: DCSF.
3. Dudley, P. (2008). Lesson Study in England: from school networks to national policy. Presented at the World Association of Lesson Studies Annual Conference, Hong Kong Institute of Education.
4. Dudley, P. (2011) Lesson Study: what it is, how and why it works and who is using it, www.teachingexpertise.com
5. Dudley, P. (2012) Lesson Study in England: from school networks to national policy, *International Journal of Lesson and Learning Studies*, 1.1 pp 85-100
6. www.teachingexpertise.com.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 10-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz